

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA FANINI O'QITISHDAGI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© M.E. Omonboyeva¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kirish qismida boshlang'ich sinf matematika ta'limi o'quvchilarda tahlil, solishtirish, umumlashtirish va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni asoslanadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi faqat nazariy bilim bilan cheklanmasdan, darsni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish, o'quvchilar faoliyatini boshqarish va ularning yosh xususiyatlariga mos metodlarni tanlash zarurligi ko'rsatiladi.

MAQSAD: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini integrativ, tizimli va amaliy yondashuv asosida rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslashdir. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va interaktiv metodlar asosidagi modelning ta'lim sifatiga ta'sirini aniqlash ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshlang'ich ta'lim metodikasi, matematika o'qitish nazariyasi va kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy manbalar hamda oliy ta'limdagi o'quv dasturlari tahlil qilindi. Bo'lajak o'qituvchilarning dastlabki tayyorgarlik darajasi so'rovnomalar, diagnostik testlar, o'zini baholash varaqalari va kuzatuv kartalari orqali baholandi. Amaliy bosqichda LearningApps, Plickers, Kahoot, Quizizz kabi raqamli vositalar asosidagi interaktiv mashg'ulotlar joriy etilib, ularning metodik va texnologik kompetensiyaga ta'siri kuzatildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar dars maqsadini to'g'ri qo'yish, vazifalarni bosqichma-bosqich rejalashtirish va o'quvchilar faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha metodik kompetensiya sezilarli o'sishini ko'rsatdi. Integrativ mashg'ulotlar mantiqiy tafakkur, masalalarni tahlil qilish va real vaziyatlarga moslashtirish ko'nikmalarini rivojlantirdi, fanlararo bog'lanish esa matematika mazmunini hayotiy va qiziqarli qildi. Guruhiy ishlar va interaktiv platformalar kommunikativ kompetensiyani kuchaytirib, talabalarni hamkorlik, izoh berish va pedagogik muloqotga faol jalb qildi.

XULOSA: [ulosa qismida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish integrativ yondashuv, amaliy mashg'ulotlar va raqamli texnologiyalar uyg'unligiga tayangan holda samarali amalga oshirilishi ta'kidlanadi. Metodik kompetensiyani rivojlantirish uchun o'quv dasturlariga maxsus modullar, integrativ seminarlar va raqamli vositalar bilan ishlash bo'yicha

mashg'ulotlarni kiritish zarurligi asoslanadi. Mustaqil o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash va refleksiyaning yo'lga qo'yish kasbiy kompetensiyaning barqaror rivojiga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya; boshlang'ich matematika ta'limi; integrativ yondashuv; raqamli texnologiyalar; metodik tayyorgarlik; interaktiv metodlar.

Iqtibos uchun: Omonboyeva M.E. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.162-168.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ

© М.Э. Омонбоева¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении обосновывается ведущая роль математики в формировании у младших школьников аналитического, сравнительного и логического мышления, а также навыков принятия решений. Подчеркивается, что подготовка будущего учителя должна выходить за рамки теоретических знаний и включать умение проектировать урок на компетентностной основе, управлять учебной деятельностью и учитывать возрастные особенности учащихся.

ЦЕЛЬ: разработать и теоретически обосновать методику развития профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов в преподавании математики на основе интегративного и деятельностного подходов. Дополнительно ставится задача выявить влияние цифровых и интерактивных методов на качество обучения и готовность студентов к практической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы научные источники по методике начального обучения, теории преподавания математики и компетентностному подходу, а также учебные планы вузов. Уровень исходной подготовки студентов определялся с помощью анкет, диагностических тестов, листов самооценки и карт наблюдений. На формирующем этапе применялись занятия с использованием LearningApps, Plickers, Kahoot, Quizizz, что позволило оценить влияние цифровых ресурсов на методическую и технологическую компетентность.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали заметный рост методической компетенции в постановке целей урока, поэтапном планировании задач и организации деятельности учащихся. Интегративные занятия способствовали развитию логического мышления, умения анализировать задачи и переносить математический материал в реальные жизненные ситуации, а межпредметные связи сделали курс более осмысленным и мотивирующим.

Групповая работа и интерактивные платформы усилили коммуникативную компетентность, развивая навыки аргументированного высказывания и педагогического общения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключении подчеркивается, что развитие профессиональных компетенций будущих учителей математики в начальной школе требует интеграции практикоориентированных занятий, цифровых технологий и межпредметного подхода в программы подготовки. Обосновывается необходимость включения специальных модулей по проектированию уроков, работе с интерактивными платформами и рефлексивному анализу собственной деятельности. Компетентностный подход рассматривается как один из наиболее эффективных в подготовке учителя начальной школы, обеспечивая устойчивое развитие методической, коммуникативной и рефлексивной компетенций.

Ключевые слова: профессиональная компетентность; преподавание математики; интегративный подход; начальное образование; цифровые технологии; методическая подготовка.

Для цитирования: Омонбоева. М.Э. Методика развития профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов в области математики. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). С. 162-168.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE PRIMARY TEACHERS IN TEACHING MATHEMATICS

©Meruyert E. Omonboyeva¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction justifies the central role of mathematics in developing young learners' analytical, comparative and logical thinking, as well as decision-making skills. It is argued that pre-service teachers need not only solid content knowledge, but also the ability to design competence-based lessons, manage classroom activity and select age-appropriate methods for primary mathematics.

AIM: the study aims to design and substantiate a methodology for developing future primary teachers' professional competences in teaching mathematics on the basis of integrative and activity-oriented approaches. A further aim is to examine how digital and interactive methods influence teaching quality and students' readiness for real classroom practice.

MATERIALS AND METHODS: the research draws on scholarly works in primary education methodology, mathematics teaching theory and competence-based education, as well as higher education curricula. Initial levels of pre-service teachers' competences were diagnosed through questionnaires, tests, self-assessment sheets and observation checklists. At the formative stage, classes incorporating LearningApps, Plickers, Kahoot

and Quizizz were implemented to evaluate the impact of digital resources on methodological and technological competences.

DISCUSSION AND RESULTS: results show marked growth in methodological competence, particularly in setting lesson objectives, sequencing tasks and organising pupils' learning activities. Integrative tasks fostered logical reasoning, problem analysis and the transfer of mathematical content to real-life situations, while cross-curricular links made mathematics more meaningful and engaging. Group work and interactive platforms strengthened communicative competence by promoting idea sharing, justified explanations and pedagogical dialogue.

CONCLUSION: the conclusion emphasises that developing professional competences of future primary mathematics teachers requires integrating practice-oriented activities, digital technologies and cross-curricular perspectives into teacher education programmes. It is recommended to introduce specialised modules on lesson design, the use of interactive platforms and reflective analysis of teaching practice. A competence-based approach is viewed as one of the most effective ways to ensure the sustainable development of methodological, communicative and reflective competences in primary mathematics teacher education.

Keywords: professional competence; primary mathematics teaching; integrative approach; digital tools; methodological preparation; competence-based teacher education.

For citation: Meruyert.E. Omonboyeva. (2025) 'Methodology for developing professional competences of future primary teachers in teaching mathematics', *Inter education & global study*, vol.3 (11(1)), pp. 162-168. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi boshlang'ich sinf o'qituvchisidan nafaqat fan bo'yicha puxta bilimga ega bo'lishni, balki o'quvchilar faoliyatini boshqarish, ularning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, o'quv jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil eta olishni ham talab etadi. Ayniqsa matematika fani kichik yoshdagi o'quvchilarda tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish, mantiqiy fikrlash va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish kabi intellektual kompetensiyalarning shakllanishida asosiy o'rin tutadi. Shu bois bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matematikani o'qitishga puxta tayyorlash ta'lim jarayonining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida integrativ yondashuv, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va kreativ pedagogik usullardan foydalanish orqali boshlang'ich sinf matematika darslarining samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yondashuv o'quv jarayonini faqat bilim berishga qaratib qolmay, balki o'quvchi shaxsining rivojlanishi, uning kundalik hayotda matematik fikrlashni qo'llay olishi, o'z faoliyatini baholashi va hamkorlikda ishlay olishi kabi ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda ularning: metodik tayyorgarligi, darsni loyihalash mahorati, fanlararo bog'lanishdan foydalanish qobiliyati, mantiqiy va ijodiy tafakkurini

rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olish malakasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, amaldagi ta'lim jarayonida talabalarning nazariy bilimlari yetarli bo'lsa-da, ularni amaliy mashg'ulotlarda qo'llash, darsni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda materialni yetkazish bo'yicha ayrim kamchiliklar uchrab turadi. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik kompetensiyasini integrativ, tizimli va amaliy yondashuv asosida rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishni taqozo etadi. Aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib, bo'lajak o'qituvchilarning matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodik yondashuvlarni aniqlash va amaliyotga joriy etish masalasini o'rganadi.

Oliy ta'lim muassasalaridagi matematika ta'limi dasturlari, dars jarayonlari va o'qituvchilar tayyorlagan nazariy manbalar o'rganildi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni aniqlash, ularni amaliyotga tatbiq etish va samaradorligini baholash uchun kompleks metodlardan foydalanildi. Nazariy-tahliliy metodlar. Ushbu bosqichda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

-boshlang'ich ta'lim metodikasi, matematika o'qitish nazariyasi, kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha ilmiy manbalar tahlili;

-integrativ ta'lim, raqamli pedagogika, STEAM va metodik kompetensiya bilan bog'liq konsepsiyalar solishtirildi. Bo'lajak o'qituvchilarning dastlabki kasbiy tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun: so'rovnoma (Google Forms va maxsus qog'oz shakllar), diagnostik testlar, o'zini baholash varaqalari, kuzatuv kartalari qo'llanildi. Test va kuzatuv natijalari bo'lajak o'qituvchilarning metodik, matematik va texnologik kompetensiya darajasini dastlabki baholash imkonini berdi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli vositalar integratsiyasi muhim o'rin egalladi:

LearningApps-interaktiv mashqlar va topshiriqlar yaratish uchun;

Plickers-real vaqt baholash uchun;

Kahoot, Quizizz-tezkor test va viktorinalar uchun.

Raqamli metodlar talabalarda mavzuni amaliy anglash va dars jarayonida texnik vositalardan foydalanish ko'nikmasini mustahkamlashga xizmat qildi.

Metodik kompetensiya o'sishida tajriba-sinov jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetensiyasi sezilarli darajada rivojlangani kuzatildi. Bu o'sish, avvalo, darsni rejalashtirish, metodlarni tanlash, o'quv jarayonini boshqarish va baholash mezonlaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarining shakllanishida namoyon bo'ldi. Talabalar matematik mavzularni o'qitishda qo'llanilishi lozim bo'lgan metodik yondashuvlarni chuqurroq anglay boshladilar va ularni amaliy jarayonda samarali qo'llay oldilar. Masalan,

1. Dars maqsadini to'g'ri qo'yish.
2. Vazifalarni bosqichma-bosqich rejalashtirish.
3. O'quvchilar faoliyatini tashkil etish bo'yicha ko'nikmalarni

mustahkam egallashdi.

Metodik kompetensiya o'sishi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika darslarini samarali tashkil etishida asosiy o'rinni egalladi. Ushbu o'sish nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki o'qituvchining ijodiy yondashuvi, pedagogik tafakkuri va fanlararo uyg'unlikni ta'minlash qobiliyatini ham rivojlantirdi.

Mantiqiy-tafakkuriy kompetensiya rivojlandi. Integrativ mashg'ulotlarda talabalarning: masalalarni tahlil qilish, turli yechimlar topish, real hayotiy vaziyatlarga moslashtirish ko'nikmalari sezilarli oshdi.

Fanlararo integratsiya samaradorligi. Matematik mazmuni boshqa fanlar bilan bog'lash talabalar uchun o'qitish jarayonini yanada oson va qiziqarli qildi. Dars ishlanmalarida: geometrik shakllarni san'at bilan bog'lash, o'lchov birliklarini texnologiya bilan integratsiya qilish, mantiqiy matnlarni ona tili darslari bilan uyg'unlashtirish kuzatildi.

Kommunikativ kompetensiya kuchaydi. Guruhiy ishlarda: fikr almashish, mantiqiy izoh berish, pedagogik muloqotga kirishish ko'nikmalari rivojlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish birgina dars jarayoniga emas, balki integratsiyalashgan, tizimli yondashuvga asoslanishi zarur. Yuqori samaradorlik quyidagi omillar bilan bog'liq:

Integrativ ta'limning ahamiyati

Fanlararo bog'lanish matematika darsini real hayotga yaqinlashtiradi. Talaba darsni rejalashtirar ekan: matematika, atrof-muhit, texnologiya, til va nutq madaniyati orasidagi munosabatlarni tahlil qiladi.

Metodik ko'nikmalarning kuchayishi. Tajriba davomida talabalarda: dars ssenariylarini ishlab chiqish, interaktiv metodlarni tanlash, baholash mezonlarini qo'llash kabi kompetensiyalar yaxshi shakllandi. Ayniqsa amaliy integrativ topshiriqlar talabalar uchun juda samarali bo'ldi. Ular darsni nazariy emas, balki haqiqiy o'quvchi faoliyatiga mos model sifatida ko'rishni o'rgandi. Matematika darslarida: LearningApps, Plickers kabi vositalardan foydalanish talabaning o'quv jarayoniga qiziqishini oshirdi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematika fanini o'qitishdagi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, boshlang'ich matematikani o'qitish jarayonida o'qituvchining metodik tayyorgarligi, integrativ yondashuvni qo'llay olishi, raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalariga egaligi ta'lim sifati va o'quvchilarning bilim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodika bo'lajak o'qituvchilarda nafaqat matematik tushunchalarni o'zlashtirish, balki ularni amaliy vaziyatlarda qo'llash, tahlil qilish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xususan, LearningApps, Plickers kabi interaktiv platformalar bilan ishlash, STEAM elementlarini qo'llash, kompetensiyaviy vazifalarni tuzish va baholash metodlari o'qituvchilarda metodik tafakkurni shakllantiradi. Metodik kompetensiyaning o'sishi o'qituvchi tayyorlov dasturlariga integrativ mashg'ulotlar, amaliy seminarlar, raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus modullarni joriy etishni talab etadi. Shuningdek, bo'lajak

o'qituvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni refleksiya, tahlil va baholash jarayonlariga jalb qilish kasbiy kompetensiyaning barqaror rivojiga xizmat qiladi. kommunikativ va reflektiv kompetensiyalarni muvaffaqiyatli shakllantiradi. Kompetensiyaviy yondashuv boshlang'ich ta'lim matematika fani o'qituvchilarini tayyorlashda eng samarali yo'nalishlardan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Xindiston, January 2022, Vol. 12, Issue 01, Pages: 165- 172.
2. Muminov K.A. Methods for Enhancing the Educational Process at Institutions of Higher Learning Based on Foresight Technologies. // Current Approaches and New Research in Modern Sciences, International Scientific Online Conference. – 2025-yil, 27-yanvar. – P. 127–133. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14748452>.
3. Bekmurodova M. STEM-ta'limning nazariy asoslari va amaliy yechimlari. — Toshkent: Innovatsiya, 2022.
4. G'afforova T. Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich ta'limni rivojlantirish. – Buxoro: BuxDU nashri, 2021.
5. Abduraxmonov Q., Jo'rayev R. Pedagogik kompetensiya va o'qituvchi tayyorgarligi. – Toshkent: Fan, 2021.
6. Ahmedova D. Boshlang'ich ta'lim metodikasi: zamonaviy yondashuvlar. – Toshkent: Noshir, 2020.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Omonboyeva Meruyert Erkin qizi**, o'qituvchi [**Омонобоева Меруерт Эркин кизи**, преподаватель], [**Omonboyeva E.Meruyert** teacher]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shahri, Ibn Sino 45, [адрес: Узбекистан, город Навои, Ибн Сина 45], [address: Uzbekistan, Navoi city, Ibn Sina 45]